

YONG'INLARNING OLDINI OLISH – HAR BIRIMIZNING BURCHIMIZ

F. Sabirbaev

Shumanay tumani FVB boshlig'i o'rinbosari mayor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19386825>

Yong'in – inson hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga katta zarar yetkazadigan eng xavfli ofatlardan biridir.

Afsuski, ko'plab yong'inlar oddiy ehtiyotsizlik, xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladi.

Shu sababli yong'inlarning oldini olish har bir fuqaroning muhim vazifasi hisoblanadi.

Avvalo, kundalik hayotda elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish katta ahamiyatga ega.

Nosoz simlar, ortiqcha yuklama berilgan rozetkalar va qarovsiz qoldirilgan elektr qurilmalari yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shuning uchun elektr jihozlarini ishlatganda ularning sozligiga e'tibor berish lozim.

Shuningdek, ochiq olovdan foydalanishda ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Sham, gaz plitasi yoki boshqa yonuvchi vositalarni nazoratsiz qoldirish katta xavf tug'diradi.

Ayniqsa, yosh bolalarni olovdan uzoq tutish, ularga yong'in xavfsizligi qoidalarini tushuntirish muhimdir.

Yong'in sodir bo'lgan taqdirda esa tezkor va to'g'ri harakat qilish hayotlarni saqlab qoladi.

Har bir tashkilot va xonadonda yong'in o'chirish vositalari – o'chirgichlar, shlanglar hamda evakuatsiya yo'llari mavjud bo'lishi va ular doimo foydalanishga tayyor holda saqlanishi kerak.

Fuqarolar esa favqulodda vaziyatda qanday harakat qilishni oldindan bilib olishlari lozim.

Bundan tashqari, yong'in xavfsizligi bo'yicha muntazam tushuntirish ishlari olib borish, aholining bilimini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Chunki ogohlik va ehtiyotkorlik – har qanday ofatning oldini olishning eng samarali yo'lidir.

Xulosa qilib aytganda, yong'inning oldini olish – bu faqatgina mutasaddi tashkilotlar emas, balki har birimizning umumiy vazifamizdir.

Oddiy qoidalarga rioya qilish orqali biz o'z hayotimizni, yaqinlarimizni va jamiyatni katta xavfdan asrab qolishimiz mumkin.